

do_co_mo_mo_

III SEMINÁRIO DOCOMOMO ESTADO DE SÃO PAULO
Permanência e Transitoriedade do Movimento Modernista Paulista
Universidade Presbiteriana Mackenzie
17 a 20 de agosto de 2005, São Paulo, Brasil

RESTAURO DA PAISAGEM: O JARDIM DA CASA MODERNISTA.

*Michelle Honda**

* Estudante de Arquitetura e Urbanismo – Unicamp. e-mail: honda_michelle@yahoo.com.br
Orientador: Prof. Doutora Maria José de Azevedo Marcondes. Professora das disciplinas de Paisagem e Ambiente do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Unicamp – Universidade Estadual de Campinas. e-mail: mariamarcondes@iar.unicamp.br

Resumo

O presente trabalho insere-se em um projeto mais amplo denominado “Critérios de Revitalização do Patrimônio Cultural” desenvolvido no programa de pós-graduação do Instituto de Artes da Unicamp. Esta parte do trabalho, desenvolvida no âmbito de pesquisa de iniciação científica do PIBIC/Cnpq, teve como objetivo o projeto de restauro do Jardim de Mina Kablin na casa de Warchavchik (Casa modernista da Rua Sta. Cruz) - obra inaugural do jardim modernista no Brasil – tendo em vista o processo de restauro, em andamento, pelo CONDEPHAAT e IPHAN.

Desta forma, o projeto de restauro para o Jardim baseia-se nas teorias do restauro do patrimônio formada para a salvaguarda e restauração dos objetos arqueológicos, obras arquitetônicas, pictóricas, escultóricas, pinturas murais, centros históricos e, mais recentemente, ampliada para a proteção dos jardins históricos. O projeto tem como base também levantamentos bibliográficos, iconográficos e dados de diversas fontes documentais, que foram sistematizadas e organizadas como parte do acervo documental.

Tendo em vista que a Casa Modernista não é considerada ainda moderna, adquiriu um valor histórico único como um exemplar que representa a transitoriedade entre o ecletismo e o modernismo, iniciando a ruptura com a tradição e caminhando em direção à arquitetura moderna, tornando-se emblemática. O conceito de restauro, neste caso, enquanto valor documental norteou as definições do projeto, optando por reconstituir a unidade residência/jardim do projeto inaugural de 1927. Partiu-se, portanto, do pressuposto que o projeto de restauro será o proposto pelo IPHAN, que visa o tombamento do conjunto da obra de Warchavchik e a volta do desenho original. No entanto, a reconstituição norteia somente a parte denominada de jardim, vegetação envoltória a casa, já o bosque, vegetação relacionada ao terreno, será mantido marcando a passagem do tempo e, pelo fato da intervenção ser feita contemporaneamente, o bosque deverá possuir configurações características dos parques contemporâneos.

Palavras-chave

Restauro, Paisagem e Projeto.

Abstract

The current work is part of a wider project called “*Cultural Patrimony Revitalization Rules*”, which was developed by Unicamp’s Institute of Arts, in a post graduation program at the scope of PIBIC/Cnpq scientific initiation research. The above mentioned work purpose, is the Mina’s Klabin garden – which opens the modernist garden in Brazil - at Warchavchik house “*Casa Modernista da Rua Santa Cruz*”, restoring project, considering the restore process in course at “*CONDEPHAAT*” (State Department for Patrimony Defense) and “*IPHAN*” (Federal Department for Patrimony Defense)

This way, the garden restore project is based on the patrimony restoring theories made for the safeguard and restoring of the archaeological objects, architectural, pictorial and sculptural works, wall paintings, historical centers and more recently extended for the historical gardens. Also, the project is based on bibliographic and iconographic surveys and several documental sources data, systemized and organized in such a way to perform a part of the documental collection.

Having in mind that the Modernist House is not yet considered modern, it has gotten an unique historical importance as a sample of the transitoriness between eclecticism and modernism, since it begins the rupture with tradition and goes forward the modern architecture, making it emblematic. In this case, while documental value, the restoration concept has guided the project definitions which led to choose to reconstruct the residence/garden unit of the 1927. Therefore, it begun by the assumption that the restoration project will be that which “*IPHAN*” has proposed, that intends to protect the whole of Warchavchik work and returns to the original drawing. However, only the part called garden - house surrounding vegetation - is guided by the rebuilt, now the grove – ground related vegetation – will be kept, in order to show time passage and by the fact that intervention will be done contemporaneously, grove shall have configuration with contemporaneous public square characteristics.

RESTAURO DA PAISAGEM: O JARDIM DA CASA MODERNISTA.

1. Introdução

O presente trabalho foi desenvolvido no âmbito de pesquisa de iniciação científica do PIBIC/Cnpq no Instituto de Artes da Unicamp. Um dos objetivos da proposta foi a de iniciar a pesquisadora nas questões concernentes à teoria do restauro do patrimônio para jardins históricos e o de levantar e sistematizar toda a documentação disponível sobre o jardim projetado por Mina Kablin na casa de Warchavchik, finalizando com a elaboração de uma proposta de restauro para a referida obra.

O projeto de pesquisa contemplou, desta forma, a iniciação às técnicas de pesquisa nos temas da preservação patrimonial, do paisagismo da Casa Modernista e suas relações com a arquitetura moderna. Por outro lado, contribuiu para a organização de acervo documental na área de paisagismo, arquitetura e urbanismo do Instituto de Artes, para o curso de Arquitetura e Urbanismo, em processo de consolidação.

1.1. Objetivos e métodos

O objetivo deste trabalho organizado para o seminário em questão é de apresentar o projeto de restauro para o Jardim de Mina Kablin Warchavchik na Casa modernista da Rua Sta. Cruz, projetado dentro do contexto da década de 20-30 em que transformações decisivas para a história da arquitetura e para o paisagismo brasileiro estavam acontecendo. O projeto fundamentou-se em teorias e documentos históricos levantados, como livros, teses, arquivos, fotos etc., para a formulação da proposta, levando em consideração o processo de tombamento da casa e suas discussões.

2. Teoria do Restauro

As práticas de intervenção em edifícios históricos são bastante antigas, foi a partir do final do século XVIII que as primeiras medidas oficiais foram tomadas por um Estado objetivando a preservação dos monumentos históricos. No entanto, a teorização sobre preservação e restauro do patrimônio arquitetônico iniciou-se no século XIX, passando por complexas e ricas discussões sobre os valores a serem preservados e suas relações com as atividades do restauro. Ao

contrário, as teorias sobre restauro da paisagem e jardins históricos são mais recentes, colocando em discussão novas questões.

Viollet-le-duc, na França, foi um dos primeiros a teorizar a questão do restauro com as publicações de textos que expunham seus conhecimentos sobre arquitetura. Analisava a arquitetura gótica e seus sistemas coesos, racionais e eficientes, correspondendo a forma, a estrutura e a função de forma lógica e perfeita, acreditando que o futuro da arquitetura estaria em sistemas deste tipo. Em suas obras de restauro os conceitos da arquitetura gótica também estavam presentes, intervindo, às vezes, de forma incisiva, fazendo uso de reconstituições ou até mesmo corrigindo onde se mostrava “defeituoso”, buscando a pureza do estilo.

O seu modo de intervir, então, caracterizava-se primeiramente em entender o sistema da obra para conceber um modelo ideal e impor sobre a obra o esquema idealizado. Este método foi aplicado em diversos restauros de Viollet, sem respeitar a matéria original e a passagem da obra pelo tempo, ao contrário de muitos teóricos do restauro.

John Ruskin foi uma destes teóricos que não concordava com as teorias sobre o restauro de Viollet. Ruskin acreditava no absoluto respeito pela matéria original e pelas transformações pela qual as obras sofrem com o passar do tempo, preservando os trabalhos para evitar-se o restauro. Chegou até mesmo a criticar qualquer tipo de restauro, mesmo que isso significasse a perda do edifício.

A noção moderna de se fazer restauro, de acordo com alguns autores, deve-se a Camillo Boito, que no início do século XX elabora um novo enunciado do restauro. Boito analisava profundamente a obra para tentar apreender os aspectos formais e técnico-construtivos, considerando o monumento como um documento, baseando-se em arquivos, livros, gravuras e na análise da própria construção. Propôs critérios de intervenção em monumentos históricos que foram utilizados, mais tarde, pelo Ministério da Educação.

A teoria de Boito foi reelaborada por Gustavo Giovanonni, influenciando a Carta de Restauro Italiana de 1932, chamada de tendência Italiana do restauro. Giovanonni também dava maior importância ao valor histórico e documental da

obra, sobrepondo-o ao elemento formal, resultando no chamado “restauro científico”.

Nesta época a preocupação com o restauro dos jardins históricos não tinha tanto respaldo como hoje, eles apareciam somente associados aos monumentos preservados, como pode ser verificado na Carta de Atenas de 1931 em que recomenda o estudo dos ornamentos vegetais que estavam relacionados com determinados conjuntos de monumentos, conservando-os o caráter antigo.

No pós-guerra, devido à extensão das reconstituições do patrimônio cultural limitações foram impostas para os procedimentos de restauro, juntamente com o dualismo entre os aspectos estéticos e históricos de uma mesma obra foi elaborado o chamado “Restauro Crítico”, em que Cesare Brandi foi um dos teóricos que mais contribuiu para o desenvolvimento. Brandi acreditava na integridade figurativa da obra, isto é, os elementos figurativos que constituem a imagem do edifício, sendo por meio delas evocadas a individualidade da obra a ser recuperada, distinguindo as adições e sobreposições da época. Porém essa integridade figurativa, do valor estético, não deve sobrepor o valor histórico, isto é, o conjunto de elementos que documentam uma época da história, um modo de vida de uma sociedade já superada e que devem ser conservados como documento vivo. A contemporização dessas instâncias forma a dialética da restauração, reconhecendo a obra de arte como obra de arte.

O período que sucede Brandi é marcado pela difusão das idéias preservacionistas com a Carta de Veneza 1964, este documento amplia o debate sobre o restauro e insere novos conceitos, como a preocupação com a envoltória aos bens tombados, sendo o monumento histórico inseparável da história a que pertence e da ambiência onde se situa, tornando o próprio sítio urbano um patrimônio.

Foi na Carta de Veneza também que se recomendou os monumentos como objetos de fruição pela sociedade. Desta maneira, foi apresentado a forma de restauro para os desenvolvimentos sociais, econômicos e culturais dos países, causando significativos impactos nos métodos de intervenção de restauro no patrimônio.

Na década de 70 os debates preservacionistas se intensificaram novamente repercutindo nas legislações e planos urbanísticos, sobretudo na Europa. Neste momento a Carta de Restauo Italiana de 1972 abrangeu muitos princípios estabelecidos por Brandi referente à teorização do restauro crítico. O documento também faz distinção entre o restauro de obras industriais e as obras de arte, adotando posições bastante rígidas para as obras de arte com referência aos temas da autenticidade e originalidade. Sistematiza também diretrizes sobre métodos e técnicas de se fazer intervenção para cada tipo de monumento histórico, para as antiguidades, para edifícios arquitetônicos, esculturas e pinturas e centros históricos.

Os diversos métodos de preservação, conservação e restauro dos objetos arqueológicos, obras arquitetônicas, pictóricas, escultóricas, pinturas murais, centros históricos e dos jardins históricos ocorre em diversos países moldado por especificidades culturais, geográficas e históricas de cada região. Esses métodos deverão ser permanentemente revisados com relação aos procedimentos e técnicas, pois se desenvolve nova tecnologia constantemente, assim como os princípios norteadores, isto é, as teorias que estão em constante discussão. Cada obra, então, demanda uma leitura crítica a partir dos levantamentos históricos da obra e teorias mencionadas anteriormente, atribuindo juízo de valor que controla a flexibilidade ou rigidez das posturas projetuais.

2.1. Restauro de Jardins Históricos

Como vimos anteriormente, as teorias do restauro para jardins históricos começaram a ser discutidas mais recentemente, sendo a transposição das teorias do restauro de monumentos para o restauro da paisagem e para os jardins históricos mais complexa, tendo em vista tratar-se de elementos vegetais, vivos, renováveis e em contínua transformação, necessitando de constante manutenção.

Em 1972, com a Carta Italiana do Restauro, a noção de patrimônio para os jardins históricos e parques de especial importância se amplia, porém é somente na década de 80 com a Carta de Florença de 1981 que estes são inseridos nas chamadas “cartas patrimoniais”. Esta carta objetivava a proteção dos jardins históricos complementando a Carta de Veneza neste domínio. Os jardins

históricos passam a ser definidos como monumento por ser uma composição arquitetônica e vegetal, tendo importância para a história e para a arte, sempre ligado a um edifício ou ambiente urbano ou rural, fazendo parte de um contexto, e como tal devem ser protegidos seguindo os princípios da Carta de Veneza. Porém, como monumento vivo a sua salvaguarda deve seguir regras específicas definidas na Carta de Florença.

São destacadas na composição arquitetural do jardim histórico – seu plano e os diferentes perfis do terreno; suas massas vegetais, suas essências, seus volumes, seu jogo de cor, seus espaçamentos e suas alturas respectivas; seus elementos construídos ou decorativos; águas moventes ou dormentes e os reflexos do céu (artigo 4º, apud IPHAN, 2000). Estabelece que a proteção dos jardins históricos exige que eles sejam identificados e inventariados e impõe intervenções diferenciadas, que são a manutenção, a conservação e a restauração, podendo-se, eventualmente, recomendar a reconstituição. A composição do jardim, então, deve ser mantida para que a intenção do projetista de criar sensações seja sentida pelos visitantes por meio dos volumes, cores e desenhos formados pela vegetação.

As posturas para a restauração e reconstituição de jardins históricos, então, expressam posições similares ao “restauro crítico” da década de 30, em que os projetos de restauro devem basear-se em estudos rigorosos e, ao “restauro científico” em que o valor da obra, histórico e estético, são os valores que diferenciam uma obra de arte e uma releitura.

2.2. Restauro de Jardins no Brasil

No presente texto centramos atenção na questão do restauro dos jardins do modernismo, questão emergente com a preocupação dos aspectos conceituais que envolvem a preservação de bens do modernismo. O jardim de Mina Klabin na casa modernista de Warchavchik, na Rua Santa Cruz-SP, projetada em 1927, construída em 1928 e reformada em 1934, é emblemático para a discussão sobre restauro nas vertentes discutidas neste texto.

Os conflitos surgidos com o processo de tombamento entre o órgão federal de proteção ao Patrimônio – IPHAN – e o estadual, CONDEPHAAT - Conselho de

Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo sobre esta obra, são bastante elucidativos do debate apontado anteriormente entre os vários registros históricos da obra colocados entre os termos de originalidade e autenticidade. Enquanto, o órgão estadual procedeu ao tombamento da obra, segundo a situação existente, ou seja, mantendo as alterações no projeto com a reforma realizada pelo próprio arquiteto, em 1934, o IPHAN procedeu ao tombamento do conjunto da obra de Warchavchik de 1927. Para o órgão federal a abrangência maior deste tombamento permitiu selecionar uma amostragem mais representativa das origens da arquitetura moderna em São Paulo e no Brasil.

O conceito de restauro, neste caso, enquanto valor documental, poderá nortear a definições sobre o jardim, optando por manter a unidade residência /jardim no projeto de 1927. Cabe esclarecer que se trata de obra inaugural do jardim modernista no Brasil, com a utilização de cactáceas (mandacaru), como que tomadas de empréstimo dos quadros de Tarsila do Amaral ou de Anita Malfati (Moema), tendo valor histórico somente com as características originais da época de inauguração.

Cabe observar, entretanto, que essa proposta – retorno à configuração original do jardim – é antagônica dos preceitos da Carta de Florença, elaborada pelo Comitê Internacional de Jardins Históricos do ICOMOS/IFLA objetivando a proteção dos jardins históricos. Neste documento é recomendado que “a intervenção de restauração deve respeitar a evolução do respectivo jardim. Em princípio, ela não deveria privilegiar uma época à custa de outra, salvo se a degradação e o definhamento de certas partes puderem, excepcionalmente, dar ensejo a uma reconstituição fundada sobre os vestígios ou sobre uma documentação irrecusável”. (apud IPHAN, 2000).

A mesma postura é preconizada na Carta de Restauro Italiana de 1972 que recomenda a proibição de “remoções ou demolições que apaguem a trajetória da obra através do tempo, a menos que se tratem de alterações limitadas que debilitem ou alterem os valores históricos da obra, ou de aditamentos de estilo que a falsifiquem”. (apud IPHAN, 2000).

Pelo exposto acima o desenvolvimento do projeto de pesquisa, apoiado em um objeto de pesquisa concreto, foi de extrema importância para a estruturação de posições sobre o tema no Brasil e para a obra em questão. Sendo a proposta baseada no juízo de valor histórico e estético da obra de 27, perdida com as transformações que debilitaram e alteraram a instância estética e principalmente a histórica, justifica a decisão de apagar a trajetória através do tempo da parte do jardim mais próximo à edificação, sendo, desta maneira, permitida pelas cartas.

3. Os Jardins Modernos e a relação com a Arquitetura Brasileira

Com o dinheiro do café, São Paulo sofreu grandes transformações que introduziram novos padrões urbanísticos. Nos bairros aristocráticos grandes avenidas arborizadas com eixos monumentais foram construídas e *“os jardins passaram a ter um papel definido na vida social da cidade, seguindo ainda por muito tempo os modelos europeus. Esses processos acarretaram também a reorganização dos espaços privados, seja em sua distribuição na cidade, seja na organização interna ao lote. O ecletismo havia trabalhado bastante com o paisagismo do entorno das edificações, como também dado uma resposta para a configuração da cidade”*. (Euler Sandeville Junior. 2003).

Até o início da do século XX, então, a influência dos jardins e plantas da Europa configurava os jardins e parques brasileiros tal como na arquitetura, no entanto, com as discussões à cerca do movimento moderno, a mentalidade foi se transformando e a valorização da natureza tropical e brasileira passou a fazer parte do discurso em prol da paisagem nacional. Pode-se verificar que já em 1929, na revista *“Movimento Brasileiro”* destacava-se a necessidade de configurar a arte à realidade brasileira e romper com a dependência perante a Europa.

Ainda na década de 20 Le Corbusier vem ao Brasil e, um texto a respeito das suas impressões sobre o país, escrito por um jornalista da revista *“Movimento Brasileiro”* destacava a crítica feita por ele sobre a influência externa na arquitetura e paisagismo brasileiro.

“Uma cidade vive em harmonia com o meio físico e reflete o caráter de sua população. É um organismo vivo, portanto livre, e será errôneo limitar-lhe o desenvolvimento em planos que não expressem as suas tendências, ou as

limitem. A nossa natureza se desforrará desses jardins exóticos, alinhados, disciplinados, que transportam para o calorão do Rio de Janeiro os parques macios das Tulherias os Versalhes.(...)No Brasil, o fenômeno arquitetural diferirá da Europa e dos Estados Unidos, e não se regerá portanto por uma mesma geometria. Basta pensar na influência formidável do clima, para sentir toda a diferenciação exigida.” (Le Corbusier.1929.p.3)

Neste momento também o movimento antropofágico estava sendo discutido no círculo social dos artistas modernos de São Paulo, círculo este que a família Warchavchik freqüentava. Esse movimento visava à busca da expressão da nacionalidade em todos os campos da arte, como pode ser visto nos escritos de Oswald de Andrade, nas pinturas de Tarsila do Amaral, na arquitetura de Warchavchik e no paisagismo de Mina Klabin.

“O movimento antropofágico adentra então um período em que as referências européias não seriam mais reproduzidas, mas sim processadas – digeridas – pelos artistas brasileiros, e unidas, mescladas com outras referências nacionais (a paisagem, a planta nativa, as cores, o folclore etc.) para gerar algo totalmente novo, mais do que uma transposição. Foi neste estado de espírito, que o paisagismo moderno viria a se colocar também como uma das frentes de busca da identidade nacional, através da valorização do primitivo em nossa cultura”.(Tatiana Perecin. 2001.p.64-65).

Quando Mina inicia suas atividades paisagísticas na década de 20, o campo do paisagismo, como profissão, ainda estava em fase de afirmação, os poucos profissionais vinham de áreas correlatas, como arquitetura, artes e horticultura pelo fato da inexistência de cursos que se aprofundassem no tema. É neste momento então que o reconhecimento da profissão começa, tal como as discussões sobre o paisagismo. Desta forma, os movimentos que estavam acontecendo, moderno e antropofágico, influenciaram os pensamentos sobre o desenho da paisagem nos jardins, suas configurações e espécies utilizadas, como a relação com a arquitetura, interligando o interior e exterior do edifício como uma obra única.

“Se do ponto de vista histórico é notável a singularidade de sua atitude neste setor, ela é, contudo, inseparável do trabalho arquitetônico de seu marido, que não apenas circunscreve o seu trabalho, mas oferece um crivo

importante de interpretação de sua obra. Com efeito, a fronteira entre o trabalho de Mina e o Gregori é uma linha difusa, e estas esferas freqüentemente se tocam. Se a intersecção entre paisagismo e arquitetura é bastante visível, em se tratando de jardins como os por ela projetados, que sempre mantiveram um estreito diálogo com a obra arquitetônica a que se relacionava, ela é inegável". (Tatiana Perecin. 2001.p. 139).

Em 1925 Warchavchik escreve o artigo "Acerca da Arquitetura Moderna", em que defende uma nova forma de se conceber a arquitetura, defende uma arquitetura que estivesse em conformidade com o seu tempo deixando de copiar os estilos do passado e também deixando de pensar em estilos. A nova arquitetura deveria ser racional baseada na lógica da indústria e da standardização, sendo mais cômoda e barata possível, valorizando o novo material, o concreto armado.

Para Warchavchik cada época tem a sua compreensão de beleza e parte da nossa ideologia humana evolui junto com ela, por isso cada época histórica tem a sua manifestação de arte e, cada uma faz sentido somente dentro da sua época. A arquitetura, então, responde às exigências de uma época, sempre em harmonia com o interior, a decoração dos ambientes e com o exterior, o jardim e suas massas vegetais.

Sugeria também que o jardim substituísse os ornamentos encontrados nas obras ecléticas, podendo ser entendida como uma ornamentação saudável à arquitetura moderna, criando um vínculo de dependência para constituir o valor formal da obra.

Foi a arquitetura moderna então que reinventou essa relação da obra com o espaço livre, a sua implantação, a relação entre o espaço interno e externo, a plástica e o conceito e, Warchavchik foi o arquiteto considerado pioneiro em utilizar estes novos conceitos em suas obras no Brasil, sendo o primeiro a quebrar com o ecletismo. Porém, suas obras não são totalmente modernas, podendo-se ainda observar resquícios da arquitetura anterior.

Somente no final da década de 30, no Rio de Janeiro, um grupo de arquitetos

Interior da Casa da Rua
Sta Cruz
Condizente com a nova
sociedade industrial.(1)

“estabeleceria um marco mais consistente para uma arquitetura moderna brasileira. Em São Paulo, isso ocorreu em um período mais recente, após a Segunda Guerra Mundial, contando com o investimento feito por industriais mais afeitos às vanguardas”. (Euler Sandeville Junior. 2003).

Poucos anos depois, as reflexões do movimento moderno mundial e brasileiro influenciou também o trabalho de Roberto Burle Marx, que se preocupou em mostrar para o Brasil a beleza e riqueza de sua própria flora, ainda desconhecida em jardins e parques e, em conseguir a aceitação do público despertando uma cultura nacionalista. Já em seus primeiros trabalhos estas preocupações estavam presentes, como pode ser visto nos jardins da Casa Schwartz, no Rio de Janeiro em 1931, onde quase toda a sua totalidade era composta por plantas brasileiras. Mesmo ainda muito tímido, se comparado com a exuberância de cores e formas de suas obras posteriores, o jardim possuía um vocabulário personalizado elevando-o ao patamar moderno.

“para o estrangeiro, o jardim é uma demonstração de riqueza da flora de um país, e da capacidade de seu povo em bem aproveitá-la.” (Roberto Burle Marx. 1935.p.25)

Os primeiros jardins de Burle Marx e os pioneiros de Mina Klabin iniciam uma nova tradição paisagística brasileira totalmente diferente do jardim eclético, o jardim, a arquitetura e o interior passam a estar intimamente ligado como uma obra única. Porém, a aceitação da nova postura não foi de imediato, sendo o ecletismo ainda muito utilizado até meados da década de 40, enquanto o jardim moderno não se enraizava.

4. O Jardim e a Casa Modernista.

Foi nesse momento de transformações elucidadas acima que a obra da Rua Santa Cruz foi projetada, tanto o jardim quanto a arquitetura então foram influenciados pelas novas idéias da época, sendo pioneiros na transformação das teorias em obra.

Pode-se perceber assim que ainda há resquícios de elementos do estilo anterior, como a telha de barro e eixos de simetria utilizado no jardim, como nos jardins europeus.

Fachada da Casa da Rua Sta Cruz na época de inauguração.(2)

“Não querendo simplesmente copiar o que na Europa se está fazendo, inspirado pelo encanto das paisagens brasileiras, tentei criar um caráter de arquitetura que se adaptasse a esta região, ao clima, e também às antigas tradições desta terra. Ao lado de linhas rectas, nítidas, verticais e horizontais, que constituem, em forma de cubos e planos, o principal elemento da arquitetura moderna, fiz uso das tão decorativas e características telhas coloniais, e creio que consegui idear uma casa muito brasileira, pela sua perfeita adaptação ao ambiente”.(Gregori Warchavchik. 1928.p.3).

Pelo texto de Warchavchik de 1928 para o Correio da manhã, em que descreve a obra da Rua Santa Cruz, percebe-se como esta obra marca claramente o momento de transição e de experimentação, sendo tão importante quanto as outras obras posteriores de Warchavchik na Rua Itápolis, de 1929 e da Rua Bahia também de 29, onde os conceitos modernistas são melhores utilizados, a organização espacial dos jardins dialogam com a arquitetura sem eixos de simetria e sem o gramado frontal, característicos da prática tradicional.

Casa da Rua Sta Cruz
de 1928.(3)

Casa da Rua Itápolis
de 1929.(4)

Casa da Rua Bahia
de 1929.(5)

No entanto, mesmo o jardim da Santa Cruz sendo uma obra de transição, ele abriu caminhos para um novo paisagismo brasileiro enraizado no movimento nacionalista e modernista. Mina nos deixou, ainda que sutilmente, lições de um paisagismo ligado às tendências de renovação e que expressa o ambiente natural e cultural a que representa, podendo até ser considerada uma das obras mais importantes pelo fato de ser o trabalho da vida de Mina. Pelo fato do jardim da Sta Cruz ser o jardim da casa da família desde a sua inauguração até a morte do casal, o jardim foi sendo construído lentamente por Mina, que anexava e retirava plantas como um laboratório.

No primeiro momento, o jardim era composto principalmente por espécies como dracenas, palmas, mandacarus, guapuruvus e um gramado que não foi possível reconhecer exatamente a espécie nem a família pelas fotos existentes. Um

aspecto interessante destas plantas é que nem todas eram originárias do Brasil, havia plantas vindas de áreas tropicais, no caso do México, como as dracenas e palmas. É a este momento que se propõe a reconstituição do jardim, sendo este considerado o inaugural.

Fachada da casa em 1927-28.(6) Varanda em 1927-28.(7)

Com o desenvolvimento do jardim poucos anos depois, ainda na década de 30, algumas espécies como o pândano, o guaimbê, a samambaia, o sisal, o xaxim e a azaléia foram introduzidos, sendo ainda plantas originárias de outros países. Mesmo com estas modificações o jardim continuou com ar de jardim tropical, pelo fato dessas espécies pertencerem a países tropicais, mantendo a intenção original do jardim.

Fachada da casa na década de 30.(9)

Varanda na década de 30.(8)

No que concerne à distribuição das espécies, Mina obedece a critérios espaciais tridimensionais por meio dos volumes, cheio e vazios, sempre relacionado com a casa como podemos perceber pelo trecho da tese de Tatiana Percin.

“O jogo de volumetrias verticais e horizontais, e a adoção de uma rigorosa simetria de eixo na fachada frontal do imóvel repetem-se no jardim. A vegetação defronte a casa organiza-se segundo este mesmo eixo de simetria, reforçado pelo caminho perspéctico que liga a porta de entrada ao portão, e enquanto o volume das dracenas repete o volume mais alto, central, os maciços de palmas abaixo das janelas de canto mimetizam os volumes abaixo. Uma outra relação, desta vez de dissimetria, é introduzida uma vez

que as plantas quebram a leitura da superfície branca, introduzindo movimento, assimetria, e novas relações de luz e sombra, cheios e vazios”.

Com o passar dos anos as adições feitas por Mina ocupam todo o espaço do terreno, onde a vegetação configura um bosque com espaços autônomos sem relação direta com a arquitetura da casa. Na reforma de 35, feita por Warchavchik na casa, a configuração do jardim ao redor da casa se modifica, o caminho perspéctico inicial se perde com o deslocamento da entrada e se ganha um gramado frontal que remete aos palacetes ecléticos. Ao meu ver estas mudanças e, outras realizadas na reforma de 35, desagregaram valor à obra que foi considerada como um marco na história do modernismo.

O jardim ao redor da casa funcionava como um filtro entre o interior e o exterior, entre os espaços íntimos e os sociais, protegendo a casa e a intimidade da família. Já o bosque desempenhava a função de espaço social, onde Mina Klabin recebia a sociedade paulista da época com grandes festas, que eram dadas freqüentemente. Este espaço do bosque também isolava a casa da rua e formava espaços fluidos formando perspectivas interessantes por meio das massas vegetais, assim como utilizado por Burle Marx, de forma mais intensa, mais tarde.

Fachada após reforma de 35.(10)

“As freqüentes festas realizadas no jardim da Santa Cruz mantinham este espaço em evidência no imaginário do paulistano. Somada à importância paisagística do jardim, a repercussão que ele alcançou quando da inauguração da casa dotou este espaço de uma dimensão simbólica que constantemente levava os cronistas sociais a iniciar o relato da festa pela descrição de seu cenário, o parque Santa Cruz”.(Tatiana Perecin. 2001.p.188).

Percebe-se que tanto a casa como o jardim possuía grande importância para a sociedade paulista da época, por ter sido pioneira na atitude moderna, pela repercussão que causou e pelos espaços como palco de reuniões sociais da cidade. A questão que envolve o projeto de restauro deve levar em

Bosque na década de 50.(11)

conta todas estas informações que fazem parte da história do monumento histórico, isto é, da casa, do jardim e sua flora e do conjunto em si, levando em consideração também como a sociedade via o espaço e utilizava-o, buscando a retomada de usos pela sociedade.

5. Proposta de restauro.

Tanto o levantamento sobre a teoria do restauro do patrimônio como a história do desenvolvimento da obra em questão serviu para direcionar e justificar a proposta de restauro para o primeiro jardim modernista brasileiro, o Jardim da Casa da Rua Santa Cruz.

A teoria de Cesare Brandi, com relação ao juízo de valor histórico e estético foram utilizadas para dar respaldo ao caminho escolhido na proposta e contrapor coerentemente as cartas de Veneza e Florença, no que diz respeito à escolha de uma época em detrimento de outras como já foi explicitado anteriormente. Na obra em questão, tanto o valor estético quanto o histórico foi perdido com o tempo, o jardim que representava a inauguração dos pensamentos modernos foi perdido, assim como a casa emblemática da nova era da arquitetura. Desta forma, o projeto do CONDEPHAAT que visa o restauro sem a volta da unidade formal, tão importante para a história da arquitetura e do jardim, não faz sentido, pois gastar o fundo público para resgatar uma obra que não será um documento vivo sobre a época de transformação em que as artes passavam na década de 20 no Brasil será em vão.

Por isso, o projeto de restauro desenvolvido para o jardim partiu do pressuposto que a casa voltaria a exibir o seu valor formal inicial, tal como é proposto pelo Órgão Federal, o IPHAN. No entanto, alguns elementos anexados à obra que não interferem na unidade formal da mesma poderiam permanecer e mostrar a passagem ao longo do tempo, como determinam quase todas as teorias do restauro. Assim, para o jardim ao redor da casa, este que possui valor para o paisagismo, foi proposto a reconstituição, tentando buscar a volta da relação de proteção, integração e valorização que havia com a casa.

No que diz respeito ao bosque do parque Santa Cruz não seria pensada a volta ao original, mas sim a manutenção do existente marcado pela passagem pelo

tempo e a recolocação do espaço na sociedade atual, baseando-se na teoria de Françoise Choay sobre a reintegração do monumento histórico à nova sociedade, à vida contemporânea. A questão referente ao bosque, então, é o do uso a que será submetido, deverá ser pensado como um parque contemporâneo, seus equipamentos e infra-estruturas, não esquecendo de adaptá-los ao monumento histórico e não o contrário.

Com relação à realização dos levantamentos das espécies originais, baseados nos dados iconográficos e textos sobre o jardim, a teoria de Camillo Boito sobre a questão das intervenções serem calcadas no historicismo, em arquivos, livros, fotos, gravuras etc., como a análise da própria construção foi fundamental para a reconstituição do jardim. Assim, pode-se apresentar uma planta com a proposta de restauro com as espécies que deverão ser recolocadas, comprovando por meio de fotos e arquivos, juntamente com as espécies que serão mantidas e com as espécies que deverão ser retiradas para a volta da unidade formal do conjunto. No caso das espécies que não foram identificadas serão citadas e mostradas em pelas fotos.

Arbusto não identificado, assim como as espécies

Espécies e local não identificado.(13)
ao fundo.(12)

Proposta de restauro. Em verde, espécies recolocadas, em laranja espécies retiradas e em cinza parte das espécies mantidas, pois o terreno é muito grande.(14)

N°	Espécies mantidas:				
1	Jacaranda mimosifolia	10	Schizolobium parahyba	18	Cupressus sempervirens
2	Persea americana	11	Erythryna speciosa	19	Tipuana tipu
3	Cecropia Sp.	12	Casuarina equisetifolia	20	Aglaia odorata
4	Olea europaea	13	Ficus microcarpa	21	Eucalyptus Sp.
5	Cupana vernalis	14	Coccothrinay alta	22	Pandanus madagascariensis
6	Archontophoenix cinninghamii	15	Cupressus serpenvirens	23	Agathis australis
7	Dracaena arborea	16	Araucaria cooki	24	Livistonia chinensis
8	Fícus Sp.	17	Fagara Sp.	25	Nolia recurvata
9	Chorisia speciosa				

N°	Espécies recolocadas:	N°	Espécies retiradas(n°):
1	Dracaena arborea	3	Cecropia Sp.(1)
2	Dracaena fragrans	6	Archontophoenix cinninghamii(3)
3	Nopalea cochenilifea	13	Ficus microcarpa(2)
4	Cereus peruvianus	15	Cupressus serpenvirens(1)
5	Agave angustifolia	20	Aglaia odorata(1)
		21	Eucalyptus Sp.(1)

		23	Agathis australis(1)
		26	Tibouchina granulosa(1)

6. Conclusão.

O trabalho de pesquisa apoiou-se no desenvolvimento das teorias do patrimônio histórico mundial para justificar a proposta de restauro quanto a escolha de uma época e a reconstituição da parte do jardim ao redor da casa como documento.

A questão do jardim, sua relação com a arquitetura em transformação na época e sua importância para a história do paisagismo e da arquitetura foi também analisada para reforçar as justificativas. Pode-se comprovar, desta maneira, o valor histórico e estético que a obra possuía no início de sua vida. A proposta tem como objetivo então o resgate destes valores e torná-la um documento vivo para a história da arquitetura, do paisagismo e da decoração de interiores.

Fontes das imagens:

- (1) Fonte: Tese Tatiana Perecin.2001.
- (2) Fonte: Tese Tatiana Perecin.2001.
- (3) Fonte: Revista Casa e Jardim. Dezembro de 2003. Matéria: Casas Modernistas, p.74.
- (4) Fonte: MUSEU DE ARTE MODERNA DE SÃO PAULO.1971.
- (5) Fonte: MUSEU DE ARTE MODERNA DE SÃO PAULO. 1971.
- (6) Fonte: Tese Tatiana Perecin. 2001.
- (7) Fonte: Tese Tatiana Perecin. 2001.
- (8) Fonte: Revista Casa e Jardim. Dezembro de 2003. Matéria: Casas Modernistas, p.74.
- (9) Fonte: Tese Tatiana Perecin. 2001.
- (10) Fonte: Tese Tatiana Perecin. 2001.
- (11) Fonte: Tese Tatiana Perecin. 2001.
- (12) Fonte: Geraldo Ferraz.1965.
- (13) Fonte: Geraldo Ferraz.1965.
- (14)Fonte: Levantamento baseado em fotos e no cadastro elaborado pelo Prof. Hermes Moreira de Souza,1984.

7. Bibliografia.

7.1. Livros.

ASSOCIAÇÃO MUSEU LAZAR SEGAL (org.). Warchavchik, Pilon, Rino LEVI: Três Momentos da Arquitetura Brasileira. São Paulo: FUNARTE/Museu Lazar SEgal, 1983.

BOITO, Camillo Os Restauradores. São Paulo: Ateliê Editorial, 2002

BRANDI, Cesare. Il restauro: Teoria e Pratica. Roma: Editori Riuniti, 1994.

FERRAZ, Geraldo. Warchavchik e a introdução da nova arquitetura no Brasil: 1925-40. São Paulo. Museu de Arte de São Paulo, 1965.

MUSEU DE ARTE MODERNA DE SÃO PAULO. Warchavchik e as origens da arquitetura moderna no Brasil. São Paulo , 1971.

VIOLLET LE DUC, Eugène E. Restauração. São Paulo: Ateliê Editorial. 2001

7.2. Capítulos de livros, verbetes e artigos em coletânea.

CHOAY, Françoise. "O patrimônio histórico na era da indústria cultural" L'Allegorie du Patrimoine. Paris, Éditions du Seuil, 1992.

CURY, Isabelle (org.) "Carta de Atenas". Cartas Patrimoniais. Edições do Patrimônio. Brasília: IPHAN, 2000.

CURY, Isabelle (org.) "Carta de Veneza". Cartas Patrimoniais. Edições do Patrimônio. Brasília: IPHAN, 2000.

CURY, Isabelle (org.) "Carta de Florença". Cartas Patrimoniais. Edições do Patrimônio. Brasília: IPHAN, 2000.

KUHL, Beatriz M. "Preservação da Arquitetura do Ferro: Aspectos teóricos. Notas Sobre a Evolução do Conceito de Restauração". Arquitetura do Ferro e Arquitetura Ferroviária em São Paulo. São Paulo: Ateliê Editorial, 1998.

MOSSER, Monique. "The Impossible Quest for the Past: Thoughts on the Restoration of Gardens". In: TEYSSOT, Georges e Mosser, Monique (org). The History of Garden Design: The western tradition from the Renaissance to the present day. New York: Thames & Hudson. 1990.

7.3. Teses e dissertações.

PERECIN, Tatiana. "Azaléias e madacarus : Mina Klabin Warchavchik, paisagismo e modernismo no Brasil." Dissertação de mestrado. USP São Carlos, 2003.

7.4. Artigos e periódicos.

CARRILHO, Marcos José. "Restauração de Obras Modernas e a Casa da Rua Santa Cruz de G. Warchavchik", *Arquitextos n° 30*, portal Vitruvius, novembro de 200. Disponível em: www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/esp030.asp. Acesso em 06/2004.

CARRILHO, Marcos José. "A Restauração da Casa Santa Cruz". *Minha Cidade 009*, portal Vitruvius, dezembro de 2000. Disponível em: www.vitruvius.com.br/minhacidade/mc009/textos.asp. Acesso em 06/2004.

MARCONDES, Maria José A. “Restauro da Paisagem: discutindo conceitos e métodos.”
Texto elaborado para o VII ENEPEA. Encontro Nacional de Ensino de Paisagismo em Escolas de Arquitetura. Belo Horizonte. EAU/UFMG. 2004.

SANDEVILLE JÚNIOR, Euler. “Entre rosas e cactos: Mina Warchavchik”, *Paisagens* n.º. 1, portal Vitruvius, Out/dez 2003. Disponível em: www.usp.br/fau/deprojeto/gdpa/paisagens. Acesso em 06/2004.